

Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti

p-ISSN 2355-5106 || e-ISSN 2620-6641

<http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil>

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN *MIND MAPPING* BERBANTUAN MEDIA GAMBAR MATERI INDAHNYA KEBERSAMAAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SD

Sunimbar¹⁾, Farid Fauzi Almu²⁾

¹⁾Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Kupang

²⁾Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Kupang

¹⁾sunimbar@gmail.com, ²⁾faridalmu@gmail.com

Histori artikel

Received:
30 September 2019

Accepted:
11 Oktober 2019

Published:
25 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa SD melalui penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MIS Al-Fitrah Oesapa yang berjumlah 28 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi untuk memperoleh data keterlaksanaan pembelajaran dan hasil belajar kognitif peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan ketercapaian hasil belajar kognitif peserta didik. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa keterlaksanaan penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar mengalami peningkatan 30% dari pratindakan ke siklus I. Peserta didik mampu mengembangkan dan merumuskan ide dan gagasan dalam bentuk peta pikiran, peserta didik mampu menjelaskan idenya dengan jelas dan penuh percaya diri, setiap peserta didik sangat antusias dan responsif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Media gambar yang diberikan oleh guru membantu peserta didik dalam memahami permasalahan dan materi pembelajaran. Hasil pretes dapat dilihat bahwa, terdapat 15 orang atau 53% yang mencapai standar KKM dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 13 orang atau 46% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh sekolah. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar hasil *posttes* secara keseluruhan diperoleh data sebagai berikut, terdapat 24 orang atau 84% yang mencapai standar ketuntasan minimal dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 4 orang atau 14% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan.

Kata Kunci: *mind mapping*, media gambar, hasil belajar kognitif.

Abstract. Each student has a different level of cognitive ability so it will be the teacher's task in choosing the right learning model without undermining the uniqueness of each student. The purpose of this class action research is to improve the cognitive learning outcomes of students in class IV MIS Al-Fitrah Oesapa through the application of a *mind mapping* learning model using image media. The subjects of this study were 28 class IV students. Data collection techniques in research are, namely: observation, interviews and documentation. The instrument used was an observation sheet to obtain data on the feasibility of learning and cognitive learning outcomes of students. The data analysis technique used is the presentation of students' cognitive learning achievements. The application of *mind mapping* learning models assisted with image media based on the results of data analysis in classroom action research can be concluded that the implementation of *mind mapping* learning models assisted with image media has increased 30% from pre-action to cycle I. Students are able to develop and formulate ideas in the form of mind map, students are able to explain their ideas clearly and confidently, each student is very enthusiastic and responsive to the learning done. The image media provided by the teacher helps students understand the problems and learning material. The results of the pretest can be seen that, there are 15 people or 53% who reach the KKM standard with a range of values of 70-85 people, while 13 people or 46% do not achieve a value of 70 in accordance with the minimum completeness criteria set by the school. After learning by using *mind mapping* learning model assisted with image media, from the result of class IV post test as a whole, the following data are obtained; there are 24 people or 84% who reach the KKM standard with a range of values of 70-85 people, while 4 people or 14% do not achieve the value 70 in accordance with the minimum completeness criteria set by the school..

Keywords: *mind mapping, image media, cognitive learning outcome*

Latar Belakang

Usaha untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dapat dilakukan dengan proses pembelajaran guna memberikan bekal kepada peserta didik yang pada akhirnya akan terjun ke kehidupan bermasyarakat. Setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda dengan demikian akan menjadi tugas guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat. Pemilihan model pembelajaran yang tepat, dalam hal ini variatif dan menyenangkan bertujuan untuk proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas peserta didik aktif, bersemangat yang pada akhirnya pembelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi bermakna.

Menurut Ausubel (Hudoyo, 1998) pembelajaran bermakna dimana bahan pelajaran harus cocok dengan kemampuan peserta didik dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran harus di kaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi bermakna bagi peserta didik. Dengan demikian faktor intelektual emosional peserta didik tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran.

Pada pembelajaran bermakna proses pembelajaran dengan mengkonstruksikan pemahaman awal yang di miliki oleh peserta didik, dikaitkan dengan materi yang dipelajarinya memiliki dua syarat yaitu: 1) materi yang secara potensial bermakna dan dipilih oleh guru dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan masa lalu peserta didik., 2) Diberikan dalam situasi belajar yang bermakna, faktor motivasional memegang peranan penting dalam hal ini, sebab peserta didik tidak akan mengasimilasikan

materi baru tersebut apabila mereka tidak mempunyai keinginan dan pengetahuan bagaimana melakukannya. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian oleh guru untuk memilih model pembelajaran yang tepat, agar materi tidak dipelajari secara hafalan.

Model pembelajaran yang tepat dengan pembelajaran bermakna salah satunya adalah *mind mapping*. Konsep *mind mapping* pada awalnya ditemukan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Konsep ini disebut juga dengan *Radiant Thinking*. Peta pikiran ini dapat membangkitkan ide-ide asli dan memicu ingatan dengan mudah (Buzan, 2007). Model pembelajaran berbasis peta pikiran adalah representasi spasial konsep dan hubungan timbal balik yang menggambarkan struktur pengetahuan (Adodo, 2013). Hasil penelitian Olufunke (2014) menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif pebelajar lebih tinggi dengan model pembelajaran peta pikiran daripada peta konsep (*concept mapping*).

Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (peserta didik) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar pada dirinya. Menurut Gagne (Sadiman, 2007: 6), media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Selain itu media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Menurut Sudjana (2007:68). Media grafis didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Penggunaan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar merupakan salah satu cara untuk dapat membantu peserta didik memperoleh pembelajaran yang bermakna. Membelajarkan peserta didik dengan menggunakan peta pikiran dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berpikir si-belajar, memberikan semangat dan lebih menarik pada peserta didik, membantu peserta didik melihat makna materi pembelajaran secara komprehensif, belajar lebih efisien dan efektif, tidak menunjukkan fakta saja, tetapi menunjukkan konsep, prinsip, dan prosedur. Peta pikiran mengaktifkan secara seimbang belahan otak kanan (pola berpikir divergen) dan belahan otak kiri (pola berpikir konvergen). Sedangkan dengan bantuan media gambar membantu peserta didik untuk dapat melihat secara jelas apa yang dilihatnya ke dalam bentuk *mind mapping*.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan (tempat tinggal) maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dapat ditangkap oleh

lembaga pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran (BSNP, 2007:1).

Sunaryo, 2011 salah satu ciri utama yang menjadi keberhasilan pembelajaran tampak dan tergambarkan pada seperangkat kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga komponen tersebut sesungguhnya terbentuk oleh kebiasaan, penguatan yang menjadi watak yang bertumpu pada pola berpikir seseorang. Dengan demikian pengetahuan yang diberikan oleh guru merupakan aspek strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang terstandar. Hasil belajar peserta didik kadang tidak sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan padahal peserta didik harus mampu untuk hidup bersosial di masyarakat, bukan hanya teoritis yang harus peserta didik pahami tetapi juga secara prakteknya di kehidupan bermasyarakat..

Berdasarkan hasil refleksi peneliti pada saat mengamati proses kegiatan belajar mengajar guru kurikulum 2013 dengan tema Indahya kebersamaa di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Oesapa menunjukkan pembelajaran IPS di kelas IV belum optimal, pengamatan keterampilan guru menunjukkan kegiatan belajar mengajar lebih didominasi oleh guru, guru belum membiasakan peserta didik untuk memunculkan ide-ide dan belum mengembangkan kreativitas peserta didik, selain itu guru belum memanfaatkan media. Aktivitas peserta didik juga menunjukkan peserta didik kurang tertarik dan memperhatikan materi pembelajaran. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran dan kurang mengembangkan kreatifitas mereka selain itu peserta didik belum mampu memunculkan ide-idenya.

Hasil ulangan harian pembelajaran IPS pada peserta didik kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Oesapa, dari 28 peserta didik hanya 17 peserta didik (60%) yang nilainya memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan 11 peserta didik (40%) nilainya di bawah KKM. Melihat hasil pembelajaran tersebut maka perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Oesapa. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti bersama guru mitra menentukan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.

Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar dalam proses pembelajaran. Peneliti memilih model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar, karena model pembelajaran *mind mapping* dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran yang variatif dan inovatif. *Mind mapping* mampu meningkatkan aktivitas peserta didik karena peserta didik dituntut untuk memunculkan ide-idenya membuat *mind mapping* mereka sendiri. *Mind mapping* mampu mengasah

kemampuan kerja otak peserta didik karena *mapping* penuh dengan unsur kreativitas. Melalui model pembelajaran *mind mapping* peserta didik dapat mencatat dengan cara yang lebih kreatif sehingga dengan sendirinya materi yang mereka catat akan terekam dalam ingatan peserta didik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dengan kolaboratif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MIS Al-Fitrah Oesapa Kota Kupang yang berjumlah 28 orang yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Alasan utama di pilihnya lokasi penelitian ini karena ditemukannya permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya hasil belajar peserta didik yang tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Model rancangan penelitian tindakan kelas ini menurut Fatchan, (2009) terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (*planing*) pelaksanaan tindakan (*action*) observasi dan intepretasi (*observation and reflection*) analisis dan refleksi (*analysis and reflection*). Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data keterlaksanaan penerapan model *mind mapping* berbantuan media gambar dan data hasil belajar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi untuk memperoleh data keterlaksanaan pembelajaran dan hasil belajar kognitif peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah prosentasi ketercapaian hasil belajar kognitif peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian yaitu data keterlaksanaan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar dan data hasil belajar kognitif peserta didik. Selanjutnya di analisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditetapkan pada metode penelitian. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini yang pertama: 1) aktivitas siswa dalam keterlaksanaan pembelajaran model *mind mapping* berbantuan media gambar, 2) penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik selama penelitian ini ditemukan bahwa peserta didik sangat aktif dalam menerapkan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar. Hal ini dapat dilihat pada saat peserta didik membagi kelompok mendiskusikan gambar, membuat peta pikiran dari gambar yang telah ada dan mempresentasikan peta pikiran mereka di depan kelas. Terlihat peserta didik sangat antusias dalam menggambar peta pikiran mereka masing-masing. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok di mana terdapat dua kelompok yang memiliki anggota 5 orang dan tiga kelompok

yang memiliki anggota 6 orang. Kegiatan utama yang harus ditempuh dalam pembelajaran adalah kegiatan apersepsi/pembuka, kegiatan inti dan kegiatan akhir/penutup. Pada kegiatan awal guru menjelaskan pada peserta didik materi yang akan dipelajari dengan menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar dan berdiskusi bersama peserta didik bagaimana menggunakan model *mind mapping* berbantuan media gambar. Media gambar yang berisi permasalahan yang akan dikerjakan oleh kelompok di bagikan guru kepada setiap kelompok, media gambar ini menjadi hal yang menarik bagi peserta didik. Terdapat 25 peserta didik 89% peserta didik yang antusias dengan melihat media dan mengidentifikasi gambar tersebut sedangkan 3 peserta didik (12%) masih kurang bersemangat dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar.

Peserta didik mulai terlihat aktif ketika mereka mendesain konsep-konsep dari media gambar tersebut dengan sangat menarik setiap kelompok berusaha menampilkan peta pikiran mereka semenarik mungkin. Hal ini terlihat dari desain peta pikiran kelompok dua, tiga dan empat yang penuh dengan warna warni di setiap bagannya. Kemudian di setiap bagian peta pikiran terdapat gambar binatang kesayangan mereka masing-masing. Pada saat presentasi setiap kelompok sangat antusias menampilkan yang terbaik dengan menunjukkan desain peta pikiran mereka dengan percaya diri. Hasil analisis data keterlaksanaan penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1 Data Deskriptif

Jumlah instrumen	Skor maks	Skor total	Presentasi
23	69	63	91.3 %

Selanjutnya dinyatakan dalam kriteria hasil observasi yang bersifat kualitatif, yaitu $91\% \leq 100\%$ = sangat baik. Temuan kedua penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar membantu meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik kelas IV Mis Al-Fitrah. Jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sebelum menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar terjadi peningkatan. Hal ini diperkuat dengan data hasil penelitian *pretest* yang tidak menerapkan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar peserta didik sangat tidak menikmati dan tidak memiliki keinginan untuk belajar. Kegiatan belajar didominasi oleh peserta didik yang aktif sedangkan yang tidak aktif lebih banyak bermain dan diam melihat teman-teman yang aktif berdiskusi. Saat selesai pembelajaran guru memberikan soal *posttest* kepada peserta didik tentang materi yang baru saja disampaikan dan hasilnya sangat tidak memuaskan karena peserta didik menjawabnya secara asal-asalan. Peningkatan ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Keberhasilan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik

Pelaksanaan	Peserta didik yang mendapat nilai 70	Persentasi
Pre Test	15	53%
Post test	24	85%

Persentase rata-rata keberhasilan penggunaan *mind mapping* berbantuan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik melalui soal *pretest* yang digunakan menunjukkan 15 peserta didik (53%) tergolong rendah. Namun, setelah diterapkannya model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar menunjukkan hasil belajar peserta didik meningkat dari 15 orang yang mencapai 70 meningkat menjadi 24 (85%) orang yang mencapai 70 pada siklus I.

Pembahasan

Setiap siswa dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing Buzan (2007) menyatakan prinsip dasar pembelajaran dengan model *mind mapping* adalah peta pikiran ini dapat membangkitkan ide-ide asli dan memicu ingatan dengan mudah oleh karena itu di butuhkan seorang guru yang memiliki pandangan bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kekhasan sendiri. Proses penyeragaman kemampuan yang di terapkan oleh seorang orang tidaklah tepat karena dapat meniadakan keunikan dari peserta didik itu sendiri. Ide dan kreativitas peserta didik yang berbeda perlu di beri ruang dan peluang agar peserta didik dapat berkembang dengan maksimal namun tetap dalam pengawasan guru. Usia peserta didik yang berada pada kelas IV merupakan fase yang paling kreatif dalam tahap tumbuh kembang anak sangat baik untuk menggaikatkan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar.

Pemilihan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian tindakan kelas dapat di simpulkan bahwa keterlaksanaan penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar mengalami peningkatan 30% dari pratindakan ke siklus I. Model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar mampu meningkatkan keterampilan berdiskusi peserta didik. Peserta didik mampu mengembangkan dan merumuskan ide dan gagasan dalam bentuk peta pikiran, peserta didik mampu menjelaskan idenya dengan jelas dan penuh percaya diri, setiap peserta didik sangat antusias dan responsif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Media gambar yang diberikan oleh guru membantu peserta didik lebih mudah mengaikatkannya dengan permasalahan dan materi keragaman kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan data pretes dapat dilihat bahwa, terdapat 15 orang atau 53% yang mencapai standar KKM dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 13 orang atau 46% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah di tentukan oleh sekolah. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

mind mapping berbantuan media gambar hasil *Posttes* kelas IV secara keseluruhan diperoleh data sebagai berikut, terdapat 24 orang atau 84% yang mencapai standar KKM dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 4 orang atau 14% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah di tentukan oleh sekolah. Jika di bandingkan hasil antara pre test dan post tes.

Pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar pada mata pelajaran IPS di Kelas IV menunjukkan peningkatan hasil belajar. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran yang baik, pada dasarnya tergantung kebutuhan guru. Sebaiknya sesuai dengan materi yang akan diberikan pada waktu itu, model pembelajaran yang baik, sebaiknya mampu membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran bukan sebaliknya. Ditinjau dari deskripsi data maka hasil belajar IPS peserta didik pada pembelajaran IPS terjadi peningkatan pretest dan posttest maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai hasil belajar kognitif peserta didik di kelas IV.

Pembelajaran melalui model *mind mapping* berbantuan media gambar memberikan pengaruh positif karena model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar yang dapat memicu kreatifitas peserta didik dalam menuangkan ide-ide dalam pembelajaran (Buzan 2007). Dalam model pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk saling bekerja sama dengan kelompoknya serta sekreatif mungkin dalam membuat *mapping* yang diminta oleh guru. Sehingga dapat meningkatkan kerja sama dan kekompakan dalam anggota kelompok dan menghilangkan kejenuhan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Dapat disimpulkan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran model *mind mapping* berbantuan media gambar memperoleh nilai hasil belajar kognitif yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran IPS.

Kesimpulan

Penerapan model pembelajaran model *mind mapping* berbantuan media gambar pada mata pelajaran IPS sangat membantu peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan setiap ide dan gagasan dari peserta didik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari keterlaksanaan penerapan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar mengalami peningkatan 30% dari pratindakan ke siklus I.

Model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar mampu meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Peserta didik mampu mengembangkan dan merumuskan ide dan gagasan dalam bentuk peta pikiran, peserta didik mampu menjelaskan idenya dengan jelas dan penuh percaya diri, setiap peserta didik sangat antusias dan responsif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Media gambar yang diberikan oleh guru membantu peserta didik lebih mudah mengaitkannya dengan permasalahan dan materi keragaman kebudayaan Indonesia. Hasil pretes dapat dilihat bahwa, terdapat 15 orang atau 53% yang

mencapai standar KKM dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 13 orang atau 46% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah di tentukan oleh sekolah. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *mind mapping* berbantuan media gambar hasil *Posttes* kelas IV secara keseluruhan diperoleh data sebagai berikut, terdapat 24 orang atau 84% yang mencapai standar KKM dengan rentang nilai 70-85 orang, sedangkan 4 orang atau 14% tidak mencapai nilai 70 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah di tentukan oleh sekolah jika di bandingkan hasil antara pre test dan post tes. Berdasarkan simpulan dan penjelasan hasil dan pembahasan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 1) Penerapan pembelajaran menggunakan *mind mapping* berbantuan media gambar selama kegiatan pembelajaran terlihat peserta didik saling membantu membuat peta pikiran bertukar ide dan gagasan perlu dibantu dengan kemampuan untuk mengeluarkan pendapat apabila ada sanggahan dai kelompok lain. 2) Guru perlu lebih memonitor setiap peserta didik sehingga peserta didik merawa di perhatikan. Guru perlu memberikan apresiasi yang lebih bagi kelompok dan peserta didik yang berhasil tampil dengan baik dan memperoleh hasil belajar kognitif yang baik.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2004). Metode penelitian kuantitatif. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Buzan, T. (2009). Memahami peta pikiran: The mind map book. Batam: Interaksa.
- Creshwel, J.C. (2012). Education research, planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research, 4th Edition. Boston: Pearson.
- Daryanto. (2012). Media pembelajaran. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Gunawan, R. (2011). Pendidikan IPS filosofi, konsep dan aplikasi. Jakarta: Alfabeta.
- Marsh. (1996). *Handbook for beginning teachers*. Sidney: Addison
- Purwanto, N. (2007). Model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudjana, N. (2008). Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2014). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfa Beta.
- Susanto, A. (2013). Teori belajar & pembelajaran di sekolah dasar. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Slavin, R. E. (2016). *Cooperatif learning teori, riset dan praktik*. Bandung: Nusa Media
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.